

ZAMONAVIY BIOTEKNOLOGIYANING BUGUNGI KUNDAGI AHAMIYATI
VA FANNI O'QITISH JARAYONLARINI TAKOMILLASHTIRISHDA AXBOROT
TEKNOLOGIYALARINING O'RNI

Xashimova.I

Farg'ona davlat universiteti, Biotexnologiya yo'nalishi magistranti

xashimovaiqboxon@gmail.com

Mahmudov.V

Farg'ona davlat universiteti, Botanika va biotexnologiya

kafedrası dotsenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7928957>

Annotatsiya. Hozirgi kunda biotexnologiya sohasini tez suratlarda rivojlanib borayotganini inobatga olgan holda, ta'lim jarayonida fanning yutuqlari, sohada olib borilayotgan yangiliklarni va albatta fanga oid bilimlarni o'quvchilarga to'laqonli yetkazib berishni nafaqat kitoblar, darslar orqali, balki axborot texnologiyalari yutuqlaridan foydalangan holda qiziqarli ma'lumotlar yordamida berish mumkin. Biotexnologik jarayonlar qanday olib borilishi to'g'risida o'quvchida yetarlicha tushunchapaydo bo'lishi uchun video darslardan unumli foydalanish juda muhim sanaladi.

Kalit so'zlar: biotexnologiya, pedagog, oqsillar, aminokislotalar, ko'nikmalar, vitaminlar, to'qima va hujayra, bakteriya, mikrobiologiya, axborot texnologiyalar, umumiy biologiya, mikrobiologiya, kompyuterlar, botanika, zoologiya, anatomiya va fiziologiya, biologik, organik, fizik va kolloid kimyo, immunologiya, bioinjeneriya, elektronika, dori vositalari texnologiyasi, genetika, innovatsion texnologiyalar

THE SIGNIFICANCE OF MODERN BIOTECHNOLOGY TODAY AND THE
ROLE OF INFORMATION TECHNOLOGY IN IMPROVING SCIENCE TEACHING
PROCESSES

Abstract. Taking into account that nowadays the field of biotechnology is developing rapidly, in the educational process, it is interesting to provide students with the achievements of science, the innovations in the field, and of course, the knowledge related to science, not only through books and lessons, but also by using the achievements of information technology. It can be given with the help of information. Effective use of video lessons is considered very important in order for the student to have a sufficient understanding of how biotechnological processes are carried out.

Keywords: biotechnology, pedagogy, proteins, amino acids, skills, vitamins, tissue and cell, bacteria, microbiology, information technology, general biology, microbiology, computers, botany, zoology, anatomy and physiology, biological, organic, physical and colloidal chemistry, immunology, bioengineering, electronics, medicine technology, genetics, innovative technologies.

ЗНАЧЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ BIOTEKHOLOGIY SEGOДНЯ И РОЛЬ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕKHOLOGIY В СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ НАУЧНО-
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ

Аннотация. Учитывая, что в настоящее время область биотехнологии стремительно развивается, в образовательном процессе интересно знакомить учащихся с достижениями науки, инновациями в этой области и, конечно же, знаниями, связанными с наукой, не только через книги и уроков, но и с использованием достижений

информационных технологий. Его можно дать с помощью информации. Эффективное использование видеороликов считается очень важным для того, чтобы учащийся имел достаточное представление о том, как осуществляются биотехнологические процессы.

Ключевые слова: биотехнология, педагогика, белки, аминокислоты, навыки, витамины, ткани и клетки, бактерии, микробиология, информационные технологии, общая биология, микробиология, компьютеры, ботаника, зоология, анатомия и физиология, биологическая, органическая, физическая и коллоидная химия, иммунология, биоинженерия, электроника, медицинские технологии, генетика, инновационные технологии.

XXI – asrning tabiiy fanlarga oid eng katta yutuqlaridan biri biotexnologiya sohasining rivojlanishi va undagi juda ko'plab haqiqatlarning ochilishi bo'ldi. Inson genomining to'la o'qilishi, oldindan rejalashtirilgan xususiyatlarga ega bo'lgan shtammlarni yarata bilish, qarimaslik sirlarini ochish sari intilish, bir so'z bilan aytganda abadiylikka intilish bugungi kun fani yutuqlari oldida afsona emasligi hammaga ma'lumdir.

O'tgan asrning 80 – 90 yillaridan boshlab, dunyo olimlarining “XXI – asr biotexnologiya asri” bo'ladi degan bashoratomuz so'zlari bejiz emasligi ko'plab misollar bilan o'z tasdig'ini topmoqda.

Hozirgi vaqtda biotexnologiya bu biosanoat bo'lib, u bir tomondan biotexnologik usullar keng qo'llaniladigan an'anaviy usullarni muvaffaqiyatli almashtira oladigan tarmoqlarni, ikkinchidan esa biotexnologiya yetakchi rol o'ynaydigan tarmoqlarni o'z ichiga oladi. Kimyo sanoati sohasida birinchi bo'lib to'qimachilik sanoati uchun sun'iy ziravorlar, polimerlar va xomashyo sintezi, energetika sohasida metanol, biogaz va vodorod ishlab chiqarish, biometallurgiya sohasida kambag'al rudalardan ba'zi metallar; Sanoatning ikkinchi guruhida biotexnologiya oziq-ovqat ishlab chiqarishni qamrab oladi (oqsillar, aminokislotalar, vitaminlar va fermentlarni olish uchun xamirturush, suv o'tlari va bakteriyalarni keng miqyosda yetishtirish); qishloq xo'jaligi mahsuldorligini oshirish (to'qima va hujayralar asosida o'simlik navlarini klonlash va tanlash, biopestitsidlar va bioinsektitsidlar ishlab chiqarish); farmatsevtika sanoati (vaksinalarni ishlab chiqish, gormonlar, interferonlar va antibiotiklar sintezi); atrof-muhitni muhofaza qilish va uning ifloslanishini kamaytirish (kanalizatsiya, maishiy chiqindilarni qayta ishlash, kompost ishlab chiqarish, mikroorganizmlar tomonidan parchalanishi mumkin bo'lgan birikmalar ishlab chiqarish).

Bugunga kelib, zamonaviy biotexnologik usullar gen muhandisligi yordamida farmasevtika uchun interferonlar, insulin, somatotropin, gepatitga qarshi vaksina, fermentlar, klinik tadqiqotlar uchun diagnostik ashyolar (narkomaniya, gepatit va boshqa bir qator yuqumli kasalliklarni aniqlash uchun test tizimlar, biokimyoviy tekshirishlar uchun reaktivlar, egiluvchan biologik plastmassalar, antibiotiklar, bioaralashmali boshqa ko'plab maxsulotlar) ishlab chiqariladi.

Biotexnologiya sohasining asosi bo'lmish mикробиология sanoatining rivoji bugungi kunda o'ta xavfli hisoblangan bir qator kasalliklarning oldini olish va ularni davolashning samarali yangicha qudratli manbaiga aylanmoqda. Mikroblarning tibbiyotdagi imkoniyatlari to'g'risidagi fikrimizni davom ettirib, ularni antibiotiklar sintez qilish imkoniyatlariga e'tiboringizni tortmoqchimiz.

Mikroorganizmlar 6000 dan ortiq antibiotiklar sintez qiladi. Ulardan 100 dan ortig'i tibbiyotda qo'llaniladi. Oddiygina deyarli barchamizga odatiy hol bo'lib qolgan grippning ayni vaqtida juda xavfli asoratlar qoldirayotganligining guvohimiz. Grippning oldini olishning samarali yo'llaridan biri – oliy sifatli konsentrlangan interferonni ommaviy ravishda ishlab chiqarishini yo'lga qo'yishdir. Ilgari interferon donor qonidan olinar va ancha qimmatga tushardi. Hozirgi davrda interferon ishlab chiqarish uchun javobgar genni bakteriyalarga o'tkazish orqali bakterial interferon ishlab chiqarildi va bir qator davlatlarda amaliyotda muvaffaqiyatli qo'llanilmoqda.

Hozirgi vaqtda interferon sintez qiluvchi odam genini achiqqi hujayrasi xromosomalariga kiritish va bu mikroorganizm hujayrasining interferon sintez qila boshlaganligi gen muxandisligi fanida olamshumul burilish yasadi. Bugungi kunga kelib interferonga bo'lgan talab ortib, uning qo'llanilish sohasining yangi yo'nalishlari aniqlanmoqda. Xususan, xavfli o'simtalarni davolashda ham ijobiy natijalarga erishilmoqda. Shuningdek, interferonning organizm hujayrasining o'zgarishiga olib keluvchi kanserogan moddalardan himoya qiluvchi qobiliyatidan ham unumli foydalanish mumkinligi isbotlandi.

Bundan ko'rinib turibdiki, Biotexnologiya sanoati inson salomatligi yo'lida davolash vositalarining ilgari ko'z ko'rib quloq eshitmagan qudratli va maqsadli ishlab chiqaruvchisiga aylanmoqda. Hozirgi zamon farmakologiyasida muhim hayotiy jarayonlarni boshqarish va faollashtirish uchun ko'plab dori darmonlar ishlab chiqilmoqda. Biotexnologiya sanoati esa bu dori darmonlarni vitaminlar, fermentlar bilan hozirga kelib esa gen muxandisligi yutuqlaridan foydalanib yaratilgan turli garmonlar (o'stirish garmonlari va boshqalar) bilan to'ldirmoqda.

Yevropa Biotexnologlar Federatsiyasi (EFB, 1984) ta'rifiga muvofiq biotexnologiya mikroorganizmlar, to'qima hujayralari madaniyati va ularning qismlari qobiliyatlarini sanoatda amalga oshirish uchun biokimyoviy, mikrobiologiya va muhandislik fanlaridan uzviy foydalanishga asoslanadi. Buning natijasida biologik, kimyoviy va texnik fanlar sohasidagi fundamental tadqiqotlar natijalari aniq amaliy ahamiyatga ega bo'ladi. Biotexnologiya umumiy biologiya, mikrobiologiya, botanika, zoologiya, anatomiya va fiziologiya, biologik, organik, fizik va kolloid kimyo, immunologiya, bioinjeneriya, elektronika, dori vositalari texnologiyasi, genetika va boshqa ilmiy fanlar bilan bevosita bog'liq.

Tabiiy fanlar, jumladan, biotexnologiya fanini o'qitishda axborot texnologiyalardan foydalanish uchun biologiya ta'lim mazmunining o'ziga xos xususiyatlarini e'tiborga olish zarur: tirik obyektlar bilan ishlash, ularda kechadigan hayotiy jarayonlarni kuzatish, tajriba qo'yish va boshqalar.

Hozirgi kunda o'quvchilar, talabalar, tinglovchilar aqliy ta'limini rivojlantirish uchun ta'lim va tarbiya birligiga beriladigan bilimning ilmiy bo'lishi, bilimning sistemali va izchil bo'lishi barobarida zamonaviy pedagogik axborot texnologiyalaridan samarali foydalanishga erishilmoqda.

Uzluksiz ta'lim tizimida tashkil etiladigan o'qitish jarayonining samaradorligini oshirish yuzasidan qabul qilingan me'yoriy hujjatlarda pedagogik axborot texnologiyalaridan uyg'un foydalanish muhim vazifa sifatida belgilangan. Darhaqiqat, axborotlar globallashtirilgan davrda ta'lim-tarbiya jarayonida pedagogik va axborot texnologiyalaridan foydalangan holda o'qitish samaradorligini oshirish dolzarb muammo sanaladi.

Ta'limdagi innovatsion texnologiyalar, o'rganishni tartibga solish va uni to'g'ri yo'nalishga yo'naltirish imkonini beradi.

Zamonaviy ta'limning vazifalaridan biri pedagogik jarayonning barcha ishtirokchilarining imkoniyatlarini ochib berish, ularning ijodiy qobiliyatlarini

namoyon qilish imkoniyatlarini ta'minlashdir. Bu bilan bog'liq holda chuqur ilmiy va amaliy tushunishni talab qiladigan turli xil innovatsion tipdagi ta'lim jarayonlari mavjud. Yangiliklar yoki innovatsiyalar har qanday kasbiy inson faoliyatiga xosdir va shuning uchun tabiiy ravishda o'rganish, tahlil qilish va amalga oshirish ob'ektiga aylanadi. Innovatsiyalar o'z-o'zidan paydo bo'lmaydi, ular alohida o'qituvchilar va butun jamoalarning ilmiy izlanishlari, ilg'or pedagogik tajribasi natijasidir.

Pedagogik innovatsiya jarayoniga kelsak, o'qitish va tarbiyalashning maqsadlari, mazmuni, usullari va shakllariga yangi narsalarni kiritish, o'qituvchi va talabaning birgalikdagi faoliyatini tashkil etish tushuniladi.

Mamlakatimizda ta'lim tizimini isloh qilish borasida amalga oshirilayotgan o'zgartirishlar va yangiliklar asosida pedagog xodimlarga qo'yilayotgan zamonaviy talablar ta'lim va yoshlar to'g'risidagi hukumat tomonidan qabul qilingan qarorlarning mazmun mohiyati va ahamiyatini tushunib yetadigan hamda targ'ibot qiladigan o'z fanini chuqur biladigan, pedagogik jarayonlarda o'quvchilarning subyektivligini va faolligini oshirishga alohida ahamiyat qaratadigan; o'zaro do'stona munosabatlarga asoslangan hamkorlikda faoliyat ko'rsatish ko'nikmalariga ega bo'lgan; pedagogik jarayonlarni tashkil etish va boshqarish, o'quvchilar va pedagoglar hamkorligini shakllantirish va muvofiqlashtirish, pedagogik jarayonlarda motivlashtirish reflektiv faoliyat jarayonlarini tashkil etish asosida reflektiv ta'limiy muhitni shakllantirish yo'nalishlarida zaruriy bilim, ko'nikma va malakalarga ega bo'lgan o'qituvchi shaxsini shakllantirishni taqozo etadi.

Pedagogik jarayonlarni tashkil etish, boshqarish, sifat va samaradorligini barqaror rivojlantirishda o'qituvchilarning faoliyati samaradorligi asosan ularning pedagogik jarayonlar va ularni tashkil etish va boshqarish yo'nalishidagi tushunchalari, bilimi, ko'nikma va malakalari darajasiga hamda ularning shaxsiy xususiyatlari va kasbiy ahamiyatga ega bo'lgan shaxsiy sifatlar shuningdek, qobiliyatlari, mahorati va kasbiy tajribasiga bog'liq bo'ladi. Pedagogik jarayonlarni ilmiy asoslarda tashkil etish va boshqarish yo'nalishidagi zamonaviy talablar ta'lim muassasasi rahbarlari va professor-o'qituvchilarning o'z bilimlari, ko'nikma malakalarini uzluksiz rivojlantirib borishini taqozo etadi. Bu o'z navbatida uzluksiz malaka oshirish jarayonining samaradorligini ta'minlashda quyidagilarni inobatga olish zarur bo'ladi:

- zamonaviy pedagogik va axborot texnologiyalardan foydalanish;
- ijodiy hamkorlikni ta'minlovchi reflektiv ta'limiy muhitni vujudga keltirish;
- axborotlarning yangiligi va ishochliligini ta'minlash;
- barcha sohalar bo'yicha bilim berishda axborotlashtirishni rivojlantirishni loyihalash va yaratish;
- axborotlashtirish sohalarida me'yoriy bazalarni yaratish (koordinatsiyalar, metodlar, ilmiy -metodik va hokazolar);
- texnik ta'minotni kompyuterlar, axborot texnologiyalarning boshqa qurilmalari, ularga xizmat ko'rsatish uchun kerakli materiallarni yaratish.

Axborot texnologiyalar o'qituvchilarning kasbiy o'sish uchun ularga o'z fanlari bo'yicha o'qitishning yangi usullarini kiritishga, yangi yondashuvlarni qo'llashga g'oyalarni ro'yobga chiqarish va yangi ko'nikmalarni rivojlantirishga imkoniyat yaratadi.

Biotexnologiya fanini o'qitishda axborot texnologiyalarining yuqorida qayd etilgan vazifalarini e'tiborga olgan holda ta'lim tarbiya jarayonida foydalanish yo'llarini belgilash va amaliyotga joriy etish bugungi kunda dolzarb vazifa sanaladi.

Uzluksiz ta'lim tizimida pedagogik faoliyat ko'rsatayotgan o'qituvchilarning oldidagi muhim vazifalardan biri o'quvchilarning fan asoslarini o'zlashtirishga bo'lgan qiziqishlarini orttirish, mustaqil va ijodiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish asnosida ularning barkamolligini ta'minlash sanaladi. Ushbu muammolarni hal etishda innovatsion texnologiyalari muhim ahamiyat kasb etadi. Innovatsion texnologiyalarida foydalanilgan darslar axborotlarga boy, ko'rgazmali, interfaol bo'lib, vaqtdan unumli foydalanish har bir o'quvchining o'z tempi bo'yicha bilim olish, o'qituvchida esa, o'quvchilar bilan tabaqalashtirilgan va individuallashtirilgan ta'limni amalga oshirish imkoniyati vujudga keladi, shu bilan bir qatorda o'qitishda natijalarni nazorat qilish va baholash uchun zamin yaratadi. O'quvchilarning axborot dasturlari bilan ishlashi natijasida o'quv va aqliy mehnat ko'nikmalari rivojlantiriladi.

Ilmiy dunyoqarashni rivojlantirish: tabiat va undagi ob'yektlarni o'rganish ikkita olam (makro va mikro olam) ga ajratilib, biologiya fani o'zining mazmuniga ko'ra aksariyat hollarda mikroolam hujayrada boradigan jarayonlar masalan, modda va energiya almashinuvi, fotosintez oqsillar biosintezi, biotexnologiya va gen muhandisligiga doir o'quv materiallarini animatsiyalar orqali o'rgatib o'quvchilarning abstrakt tafakkuri va ilmiy dunyoqarashini rivojlantiradi.

Axborot kommunikatsiya texnologiyalari qo'llanilishi o'quvchilarning hujayra, to'qima, kimyoviy elementlari atom, molekulaning tuzilishi, modda va energiya almashinuvi, fotosintez, oqsillar biosintezi kabi jarayonlar haqida tasavvur qilishlari, abstraktsiyalash va xotirada saqlash imkonini kengaytiradi. O'quvchilarning motivlari va o'zlashtirish darajasi e'tiborga olingan holda zarur hollarda takroran o'rganish va o'quvchilarning bilimidagi bo'shliqlarni to'ldirish imkonini beradi; biologik jarayonlarni animatsiya tarzida virtuallashtirish o'quvchilarning ko'rgazmali obrazli fikr yuritish va o'quv materialini to'liq o'zlashtirishga zamin tayyorlaydi. Dars jarayonida animatsiyalardan foydalanish darsning barcha bosqichlarida o'quvchilarning bilish faoliyatini faollashtirishga olib keladi.

Biotexnologiya fanini o'qitishda quyidagilardan foydalanish mumkin: Har bir mavzu mazmuniga asosan ko'rgazmalilikni amalga oshirish, ya'ni multimedia taqdimot materiallari, biotexnologik jarayonlarning animatsiyasi, virtual laboratoriya va amaliy ishlar; ishlab chiqarish korxonalariga virtual ekskursiya, biotexnologik jarayonlarning modellashtirilgan dasturlari, biologik jarayonlarning ta'limiy dasturlari; o'quvchilarning mavzular bo'yicha o'zlashtirgan bilimlarini nazorat qilish va baholash uchun nazorat dasturlari.

O'quvchilarning mustaqil ta'limi va ishi uchun o'quv axborot saytlari, didaktik o'yinga asoslangan animatsiyalar, qiyinchilik darajasi turlicha bo'lgan ijodiy topshiriqlar dasturi, modul dasturlari orqali o'quvchilarning bilish faoliyatini tashkil etish –boshqarish, qo'shimcha materiallar to'plash va ular ustida mustaqil ishlash, boshqotirmalarni yechish kabi jarayonlar o'quvchining fanni chuqurroq o'rganishida muhim omil hisoblanadi.

Demak, biotexnologiya fanini o'qitishda innovatsion texnologiyalaridan foydalanish ta'lim samaradorligini oshirish, o'quvchilarning fan asoslarini o'zlashtirishga bo'lgan qiziqishlari va ehtiyojlarini rivojlantirish imkonini beradi.

REFERENCES

1. O.U.Avlayev, S.N. Jo'rayeva, S.P.Mirzayeva "Ta'lim metodlari" o'quv-uslubiy qo'llanma.
2. T. G'ofurov va boshqalar „Biologiyani o'qitishning umumiy metodikasi“ O'quv metodik qo'llanma Toshkent 2005 yil
3. Ra'no Artikova, Sayyora Murodova Qishloq xo'jalik biotexnologiyasi toshkent -2010
4. A.T.G'ofurov ,Tolipova J. Umumiy biologiyani o'qitishning norasmiy usul va shakllari,Toshkent 1990 y.45 b.
5. www.ziyo.net.uz